

Impacts de L'Exploitation Aurifère sur les Écosystèmes Forestiers Dans la Province du Haut-Uélé en République Démocratique du Congo

Impacts of Gold Mining on Forest Ecosystems in the Haut-Uélé Province of the Democratic Republic of the Congo

Bombibambe Nangaa Heissen

Laboratoire d'Agroforesterie tropicale et écoagriculture, Option: Eaux et Forêts, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi, BP. 1232 Kisangani, RD Congo;
Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)

Lotokola Okungo Albert

Laboratoire de physiologie végétale et nutrition des plantes, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi, BP. 1232 Kisangani, RD Congo

Ukerdogu Ufoyuru Patrick

Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Bunia (UNIBU), BP. 292-Bunia, RD Congo

Philactous Gambolipay Viviane

Faculté des Sciences Agronomiques, Université des Uélés, Isiro, RD Congo

Takanyato Mago Jean-Marie

Département Agro-Vétérinaire, Institut Supérieur Pédagogique d'Isiro, Isiro, RD Congo

Abstract

Gold mining currently constitutes one of the principal threats to the forest ecosystems of the Democratic Republic of the Congo, particularly within the Haut-Uélé Province. This study assesses the environmental impacts of this activity through a geospatial analysis covering the period 2014–2024, employing Landsat satellite imagery and vegetation indices (NDVI, EVI, and LAI). The results indicate a significant decline in vegetation cover across the territories of *Dungu*, *Faradje*, *Wamba*, and *Watsa*, reflecting accelerated deforestation since the liberalization of the mining sector in 2018. The data reveal an average reduction of over 50% in vegetation indices, confirming forest degradation and biodiversity loss. The study advocates the implementation of ecological rehabilitation strategies, systematic monitoring via remote sensing, and the strengthening of environmental oversight in mining areas. These findings provide a scientific foundation for the planning of sustainable gold exploitation and the rational management of Congolese forest resources.

Keywords: *Impacts, Gold mining, Forest ecosystems, Remote sensing, Deforestation, NDVI, Haut-Uélé, Environmental sustainability, DRC.*

Résumé

L'exploitation aurifère constitue aujourd'hui l'une des principales menaces pour les écosystèmes forestiers de la République Démocratique du Congo, en particulier dans la province du Haut-Uélé. Cette étude évalue les impacts environnementaux de cette activité à travers une analyse géospatiale portant sur la période 2014–2024, en utilisant les images satellitaires *Landsat* et les indices de végétation (NDVI, EVI et LAI). Les résultats indiquent une diminution significative du couvert végétal dans les territoires de *Dungu, Faradje, Wamba* et *Watsa*, traduisant une déforestation accélérée depuis la libéralisation du secteur minier en 2018. Les données montrent une régression moyenne des indices de végétation de plus de 50%, confirmant la dégradation des forêts et la perte de biodiversité. L'étude recommande autant la mise en œuvre de stratégies de réhabilitation écologique, la surveillance systématique par télédétection et le renforcement du contrôle environnemental dans les zones minières. Ces résultats offrent une base scientifique pour la planification d'une exploitation aurifère durable et la gestion rationnelle des ressources forestières congolaises.

Mots-clés: *Impacts, Exploitation aurifère, Ecosystèmes forestiers, Télédétection, Déforestation, NDVI, Haut-Uélé, Durabilité environnementale, RDC.*

Suggested citation: Bombibambe, N.H., Lotokola, O.A., Ukerdogu, U.P., Philactous, G.V., & Takanyato, M.J.-M. (2025). Impacts of Gold Mining on Forest Ecosystems in the Haut-Uélé Province of the Democratic Republic of the Congo. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(12), 59-86. DOI: 10.59324/stss.2025.2(12).04

Introduction Générale

Contexte et Justification de la Recherche

Les forêts du bassin du Congo constituent, après celles de l'Amazonie, le deuxième plus grand massif tropical du monde, abritant une biodiversité exceptionnelle et jouant un rôle écologique de premier plan à l'échelle planétaire. En République Démocratique du Congo (RDC), ces forêts couvrent environ 125 millions d'hectares, soit près de 52 % du territoire national, et représentent un pilier essentiel du système écologique mondial (Jan Bogaert et al., 2020). Leur réseau hydrographique dense, composé de cours d'eau, de plaines inondées et de lacs, couvre près de 86 080 km² et soutient une diversité biologique remarquable ainsi qu'un potentiel halieutique considérable (Baudouin-Gilbert, 2017). Ces milieux naturels offrent des habitats vitaux à d'innombrables espèces animales et végétales, tout en assurant des fonctions écosystémiques cruciales telles que la régulation climatique, le stockage du carbone et la purification de l'air et de l'eau (Guillaume, 2014).

Cependant, ces écosystèmes forestiers, véritables poumons verts de la planète, subissent depuis plusieurs décennies une dégradation alarmante sous l'effet des activités humaines non durables. L'agriculture itinérante sur brûlis, la carbonisation, l'exploitation du bois, l'urbanisation désordonnée et, plus récemment, l'exploitation minière figurent parmi les principales menaces à leur intégrité écologique (Kennis, 2012, cité par Jan Bogaert et al., 2020). Cette exploitation anarchique entraîne la fragmentation des habitats naturels, la perte de biodiversité et l'appauvrissement des sols, compromettant ainsi les capacités de résilience des écosystèmes congolais face au changement climatique. Pourtant, la forêt congolaise demeure un acteur clé du développement économique et social, en fournissant à la fois des ressources vitales pour les communautés locales et des revenus substantiels pour l'État à travers les produits forestiers ligneux et non ligneux (Bjorn, 2015). L'utilisation rationnelle de ces ressources naturelles constitue un enjeu stratégique pour le développement durable du pays. Or, malgré l'existence du Code forestier, son

application demeure faible, en raison d'un déficit de sensibilisation et de formation, tant des agents chargés de son exécution que des populations locales qui dépendent de la forêt pour leur survie (Jan Bogaert et al., 2020). Ce paradoxe entre richesse naturelle et pauvreté persistante traduit un déséquilibre profond dans la gouvernance environnementale nationale. La diversité géologique et climatique de la RDC, qui fait de ses écosystèmes forestiers un réservoir majeur de ressources naturelles, accentue encore la nécessité d'une gestion intégrée et durable de ces milieux (Sylvestre et al., 2022).

Sur le plan socio-économique, les ressources naturelles remplissent des fonctions multiples dans la vie des populations : économiques, sanitaires, environnementales et socio-culturelles (Gilles, 2003). Leur exploitation, historiquement orientée vers la satisfaction des besoins humains, s'est progressivement transformée en un levier de croissance économique. Cependant, dans le cas de la RDC, cette dynamique s'est accompagnée d'importantes externalités négatives. Le pays regorge d'abondantes réserves minérales (or, diamant, coltan, cassitérite, cuivre, cobalt, entre autres) mais la gestion de ces richesses reste problématique. Jusqu'au début des années 1980, l'exploitation minière était dominée par le secteur industriel, sous contrôle étatique (Kyale et al., 2021). La libéralisation intervenue à la même période, dans un contexte de crise économique et de chômage massif, a conduit à une prolifération de l'exploitation artisanale dans l'ensemble du territoire national (Cyrille et al., 2015).

La province du Haut-Uélé, située dans la partie nord-est de la RDC, illustre parfaitement cette situation. L'or y constitue la principale ressource exploitée, en raison de sa forte valeur économique et de sa large utilisation dans la joaillerie, l'industrie et les technologies de pointe (Bamamen, 2013). Depuis sa découverte en 1903, ce métal précieux a été au cœur d'une longue histoire d'exploitation marquée par des conflits, des injustices et des atteintes aux droits humains. Sous la colonisation belge, l'or congolais servait à financer les guerres et à consolider les finances de l'État colonial, créant les bases de ce que l'on désigne aujourd'hui comme les « minerais de conflit » (Cyrille et al., 2015). Après l'indépendance, la mauvaise gestion du secteur minier a provoqué l'effondrement des entreprises publiques et l'essor incontrôlé de l'exploitation artisanale, devenue le principal moyen de subsistance pour des milliers de jeunes sans emploi (Arbre, 2019).

Malgré la promulgation de lois visant à encadrer l'exploitation minière notamment le Code minier (Loi n°007/2002) et ses modifications successives (Loi n°18/001 du 9 mars 2018), la réalité sur le terrain reste préoccupante. Les exploitations artisanales et semi-industrielles, souvent menées en partenariat avec des investisseurs étrangers, échappent largement aux contrôles environnementaux et opèrent dans l'illégalité partielle ou totale. Ces pratiques engendrent la déforestation, la pollution des sols et des eaux, ainsi qu'une dégradation accélérée des paysages forestiers. De surcroît, l'usage de produits chimiques toxiques comme le mercure et le cyanure accentue les risques sanitaires pour les populations locales (Mago, 2023). La situation du Haut-Uélé illustre donc un dilemme majeur entre impératifs économiques et exigences écologiques. L'orpaillage artisanal, bien que source de revenus pour de nombreuses familles, compromet la durabilité environnementale et met en péril la survie des forêts tropicales. Dans un contexte où la déforestation mondiale atteint des niveaux critiques, l'évaluation scientifique des impacts de cette activité devient un impératif. Cette recherche vise précisément à mesurer, à l'aide d'outils géospatiaux modernes tels que les images *Landsat* et les indices de végétation (NDVI, EVI et LAI), l'ampleur de la dégradation forestière causée par l'exploitation aurifère dans le Haut-Uélé.

Ainsi, la présente étude s'inscrit dans une démarche à la fois scientifique et environnementale, elle ambitionne de documenter les effets réels de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers, d'identifier les zones les plus affectées et de proposer des mesures correctives. Elle répond à une double urgence : préserver les forêts tropicales congolaises, patrimoine mondial d'importance écologique, et promouvoir une exploitation minière responsable, intégrée dans les objectifs du développement durable. L'enjeu dépasse le cadre provincial pour rejoindre celui de la gouvernance environnementale nationale et de la lutte mondiale contre la déforestation et le changement climatique.

Problématique

L'exploitation minière occupe une place centrale dans l'économie congolaise, mais elle représente également l'une des principales sources de dégradation environnementale, surtout dans les régions à fort potentiel aurifère telles que le Haut-Uélé. En théorie, le cadre légal mis en place depuis la réforme minière de 2002 et sa révision en 2018 devait permettre un développement durable du secteur, conciliant croissance économique et protection de l'environnement. Cependant, dans la pratique, la situation observée sur le terrain révèle un tout autre visage : celui d'une exploitation désordonnée, anarchique et écologiquement destructrice. La prolifération des exploitations artisanales et semi-industrielles d'or, souvent non contrôlées, a entraîné une détérioration alarmante des écosystèmes forestiers, accentuant les déséquilibres écologiques et les risques sanitaires pour les populations riveraines (Mago, 2023).

L'utilisation massive de produits chimiques tels que le mercure et le cyanure pour le traitement de l'or est particulièrement préoccupante. Ces substances, manipulées sans précaution ni équipement de sécurité, contaminent les sols et les eaux souterraines, compromettant la qualité des ressources hydriques dont dépendent les communautés locales pour leur survie (Abdourahamane et al., 2014). Les analyses menées dans plusieurs zones minières du Haut-Uélé indiquent que les eaux de puits, de rivières et de marais, souvent utilisées à la fois pour la consommation humaine et pour le lavage des minerais, présentent des risques élevés de pollution chimique. Ce phénomène n'est pas isolé : il s'inscrit dans une problématique plus large de dégradation écologique liée à l'exploitation minière artisanale en Afrique subsaharienne, comme le démontrent des études menées au Burkina Faso et au Ghana, où les mêmes pratiques ont conduit à la destruction de vastes surfaces forestières et à la perte de fertilité des sols (Maradan et al., 2011).

Les impacts environnementaux de l'exploitation aurifère ne se limitent pas à la pollution chimique. Ils incluent également la déforestation, la fragmentation des habitats naturels, la destruction des terres arables et la perturbation des cycles hydrologiques. L'abattage massif des arbres pour l'ouverture de tranchées, la création de pistes ou l'extraction du minerai modifie profondément la structure et la composition des forêts tropicales. Ces modifications entraînent à leur tour la perte de biodiversité, la disparition d'espèces animales et végétales endémiques, ainsi que l'érosion accélérée des sols. Comme le souligne Schwerdtfeger (2019), la dégradation des écosystèmes forestiers engendre un affaiblissement des fonctions écologiques, y compris la régulation climatique et la séquestration du carbone, ce qui contribue au dérèglement climatique global. À ces conséquences environnementales s'ajoutent des effets socio-économiques et sécuritaires non négligeables. L'implantation désorganisée des sites miniers, souvent sans planification ni consultation communautaire, provoque le déplacement forcé de populations entières. Ces déplacements entraînent des conflits fonciers liés à l'accès à la terre, à la recherche de nouveaux espaces agricoles ou d'habitation, et fragilisent la cohésion sociale. Dans plusieurs localités du Haut-Uélé, notamment dans les territoires de *Dungu*, *Wamba*, *Faradje* et *Watsa*, les communautés ont vu leurs champs et leurs forêts traditionnelles remplacés par des exploitations minières, réduisant leurs sources de subsistance et augmentant leur dépendance économique vis-à-vis du secteur aurifère. Cette mono-activité rend les ménages extrêmement vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux de l'or, provoquant une instabilité économique chronique (Cyrille et al., 2015).

Par ailleurs, la déforestation et la dégradation des habitats naturels ont des répercussions directes sur la santé publique. La disparition du couvert végétal favorise la prolifération d'espèces invasives et de vecteurs de maladies, tandis que la stagnation des eaux dans les fosses minières abandonnées crée des gîtes larvaires pour les moustiques, augmentant les risques de paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2008), la contamination de l'eau et la mauvaise gestion des déchets miniers sont responsables chaque année de la mort de plus de 3,5 millions de personnes dans les pays en développement. Ces données alarmantes démontrent que la question minière

dépasse largement le cadre économique pour devenir un enjeu environnemental, sanitaire et humain de premier ordre. Le cas du Haut-Uélé illustre également un paradoxe entre richesse naturelle et sous-développement local. Malgré l'abondance des ressources aurifères, la population reste majoritairement pauvre, sans infrastructures adéquates ni services sociaux de base. Les revenus issus de l'exploitation de l'or profitent rarement aux communautés locales ; ils alimentent plutôt des circuits informels et, parfois, des réseaux de corruption. De surcroît, la présence de milices armées et de groupes rebelles dans certaines zones minières de l'Est du pays accentue la dimension conflictuelle de l'exploitation aurifère, transformant cette activité économique en facteur d'insécurité et d'instabilité régionale (Arbre, 2019). Cette accumulation de problèmes environnementaux, sociaux et sécuritaires pose une question centrale : *Comment se manifestent concrètement les impacts de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers du Haut-Uélé, et quelles en sont les implications écologiques et socio-économiques à long terme ?* En d'autres termes, il s'agit de comprendre la dynamique de dégradation du couvert végétal à travers le temps et l'espace, d'évaluer la corrélation entre la progression des activités minières et la régression de la végétation, et de déterminer dans quelle mesure ces changements affectent la stabilité écologique de la région.

Cette interrogation justifie la nécessité d'une approche scientifique rigoureuse, combinant observations de terrain et analyses géospatiales. En mobilisant des outils modernes de télédétection, tels que les images *Landsat* et les indices de végétation (NDVI, EVI et LAI), cette étude vise à apporter des preuves empiriques de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers dans les territoires concernés. Les résultats permettront de mesurer objectivement l'ampleur des transformations environnementales survenues entre 2014 et 2024 et d'identifier les zones les plus touchées. Ainsi, la problématique de l'exploitation aurifère dans le Haut-Uélé s'inscrit à la croisée des enjeux écologiques, économiques et humains. Elle questionne la capacité de l'État congolais à concilier la valorisation de ses ressources minières avec la préservation de son capital naturel. En éclairant les interactions complexes entre l'activité aurifère et les écosystèmes forestiers, cette recherche se donne pour mission de fournir des bases scientifiques solides susceptibles d'orienter les politiques publiques, d'améliorer la gouvernance environnementale et de promouvoir une exploitation minière durable, respectueuse de la nature et des communautés locales.

Hypothèses de la Recherche

À la lumière des constats évoqués dans la problématique, il apparaît évident que l'exploitation aurifère, telle qu'elle est pratiquée dans la province du Haut-Uélé, exerce une influence directe et profonde sur la structure, la composition et la dynamique des écosystèmes forestiers. Dans ce contexte, la présente étude se fonde sur une hypothèse centrale et plusieurs hypothèses spécifiques, formulées dans une approche déductive permettant de relier les observations empiriques à un cadre explicatif cohérent :

- L'hypothèse centrale de cette étude postule que l'exploitation aurifère constituerait un facteur majeur de déforestation et de dégradation des écosystèmes forestiers dans la province du Haut-Uélé. Autrement dit, les zones soumises à une activité aurifère intense présentent une régression significative de leur couvert végétal, observable à travers l'évolution temporelle des indices de végétation dérivés des images satellitaires *Landsat*. Cette hypothèse s'appuie sur les observations préliminaires de terrain et sur les études antérieures menées dans d'autres régions minières d'Afrique centrale, qui démontrent une corrélation entre la densité des activités extractives et la réduction du capital forestier (Bemy, 2008).
- Dans cette optique, la première hypothèse spécifique suppose que l'analyse diachronique des images *Landsat*, couvrant la période 2014–2024, mettra en évidence une évolution non statique du couvert végétal dans les zones minières, caractérisée par une diminution constante et mesurable des surfaces forestières. En d'autres termes, plus les activités minières se multiplient et

s'intensifient, plus les indices de végétation enregistrent une baisse significative, traduisant la perte de vitalité des forêts. Cette évolution serait particulièrement marquée après 2018, année de la promulgation du nouveau Code minier qui a favorisé la création de coopératives minières associées à des investisseurs étrangers disposant de moyens techniques plus agressifs pour l'exploitation (Loi n° 18/001 du 9 mars 2018).

- La seconde hypothèse spécifique soutient que les indices de végétation, notamment le NDVI, l'EVI et le LAI, traduisent une régression progressive de la santé écologique des forêts au fur et à mesure que l'exploitation aurifère se poursuit dans les territoires étudiés. Autrement dit, la baisse de ces indices indique non seulement la diminution du couvert végétal, mais également une perte de qualité écologique liée à la déforestation, à l'érosion des sols et à la disparition d'espèces végétales. L'interprétation conjointe de ces indices, appuyée par les coefficients Kappa de validation, permettra de confirmer la cohérence des observations et d'assurer la fiabilité scientifique des résultats (Sylvestre et al., 2022).
- Ces hypothèses reposent sur un postulat fondamental des pressions anthropiques, lorsqu'elles excèdent les capacités de résilience des écosystèmes, entraînent une dégradation irréversible de la forêt tropicale. L'exploitation aurifère, en tant qu'activité extractive non renouvelable, accentue cette tendance en perturbant les cycles naturels et en altérant la capacité de régénération des sols. À long terme, ces perturbations compromettent non seulement l'équilibre écologique local, mais aussi les services écosystémiques dont dépendent directement les communautés humaines tels que la régulation climatique, la disponibilité en eau, la production de biomasse et la stabilité des microclimats régionaux (Jan Bogaert et al., 2020). Ainsi, à travers cette analyse spatio-temporelle de la couverture végétale et l'interprétation des indices de végétation, l'étude ambitionne de vérifier empiriquement ces hypothèses et d'apporter des éléments de réponse à la question centrale précédemment posée

Objectifs de la Recherche

Face aux constats préoccupants liés à la dégradation croissante des écosystèmes forestiers dans la province du Haut-Uélé, il s'avère impératif de mener une évaluation scientifique approfondie capable de traduire en termes mesurables l'ampleur réelle des impacts de l'exploitation aurifère sur le couvert végétal. En effet, la plupart des études antérieures menées sur cette thématique en République Démocratique du Congo ont souvent abordé la question minière sous un angle socio-économique, négligeant les dimensions spatiales, environnementales et écologiques mesurables par des outils de télédétection. Or, dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources naturelles et de mutations rapides du paysage forestier, il devient essentiel de recourir à des méthodes scientifiques modernes permettant d'établir des corrélations précises entre la dynamique des activités humaines et les transformations de l'environnement (Cyr, 2017).

Ainsi, l'objectif général de cette recherche est de caractériser et d'évaluer les impacts de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers dans la province du Haut-Uélé en République Démocratique du Congo, à l'aide des outils de télédétection et d'analyse géospatiale. Autrement dit, il s'agit de comprendre dans quelle mesure les activités minières affectent la structure, la composition et la vitalité du couvert végétal, en comparant les variations observées entre différentes périodes de forte intensité aurifère. Cette évaluation vise non seulement à quantifier les pertes forestières, mais aussi à identifier les zones écologiques les plus vulnérables, en vue de proposer des stratégies de gestion durable et de restauration environnementale.

Cet objectif général se décline en plusieurs objectifs spécifiques interdépendants, conçus pour permettre une approche analytique complète et systématique du phénomène étudié :

- Analyser la dynamique spatio-temporelle du couvert végétal dans les territoires aurifères du Haut-Uélé sur une période de dix ans (2014–2024). Grâce aux images satellitaires *Landsat* et à l'utilisation d'indices de végétation comme le NDVI, l'EVI et le LAI, il sera possible d'évaluer les changements de la couverture forestière à différentes échelles temporelles et spatiales, en mettant en évidence les zones soumises à une forte pression minière. Cette approche géospatiale permettra de déterminer les tendances de la déforestation et d'identifier les zones critiques où les activités minières ont entraîné des perturbations majeures
- Quantifier l'ampleur de la déforestation et de la dégradation du couvert forestier attribuable aux activités aurifères. Il s'agit d'évaluer, par des méthodes de classification supervisée et d'analyse d'indices, la proportion exacte de surfaces forestières converties en zones minières, en friches ou en terrains nus. Cette quantification permettra d'apprécier le taux annuel de déforestation, d'en identifier les déterminants et de relier ces résultats aux pratiques minières observées sur le terrain. L'intérêt de cette démarche réside dans la possibilité de traduire visuellement, à travers des cartes thématiques, l'évolution des paysages forestiers du Haut-Uélé et de démontrer l'impact cumulatif de l'activité aurifère sur les écosystèmes.
- Évaluer la corrélation entre l'intensité de l'exploitation aurifère et la variation des indices de végétation. Cette analyse permettra de vérifier la validité de l'hypothèse centrale selon laquelle la progression des activités minières est directement proportionnelle à la régression du couvert végétal. Les valeurs des indices NDVI, EVI et LAI, calculées à partir des images satellitaires, seront comparées entre les années de forte exploitation et celles de faible activité minière, afin de dégager une tendance scientifique vérifiable. Les résultats permettront d'établir des modèles explicatifs sur la dynamique de la déforestation dans les zones aurifères et d'appuyer la formulation de politiques de contrôle environnemental plus adaptées.
- Identifier les conséquences écologiques et sociales de la dégradation forestière induite par l'exploitation aurifère. Cette dimension, complémentaire de l'analyse spatiale, permettra de relier les transformations environnementales observées à leurs impacts sur les communautés locales : perte de terres agricoles, pollution des eaux, raréfaction des produits forestiers non ligneux, perturbation de la faune et insécurité alimentaire. L'étude cherchera à démontrer comment la déforestation et la pollution des milieux naturels modifient les conditions de vie des populations et exacerbent les conflits socio-économiques. En intégrant ces données à une approche de développement durable, cette recherche veut contribuer à une meilleure compréhension des interactions entre économie minière et écologie humaine dans un contexte de gouvernance environnementale fragile.
- Proposer des pistes de solutions pour une exploitation aurifère écologiquement responsable et durable. Ces recommandations s'appuieront sur les résultats empiriques de l'étude et viseront à promouvoir des stratégies concrètes de gestion intégrée (réhabilitation des sites dégradés, application stricte du Code minier et des normes environnementales, renforcement des capacités des coopératives minières, et recours accru aux technologies de surveillance satellitaire).

La formulation de ces objectifs traduit une démarche scientifique multidimensionnelle, elle combine l'analyse spatiale, la quantification des impacts et la proposition de solutions durables. Elle cherche à établir un pont entre la connaissance scientifique et la gouvernance environnementale, en apportant aux décideurs, aux chercheurs et aux communautés locales des données fiables sur lesquelles fonder des politiques écologiques efficaces. Ce cadre d'objectifs, articulé autour de la durabilité, positionne la présente étude comme une contribution importante à la lutte contre la déforestation et à la promotion d'une exploitation minière respectueuse de l'environnement en République Démocratique du Congo.

Méthodes et Matériels

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur une approche intégrée combinant des outils de télédétection, d'analyse géospatiale et d'interprétation statistique afin d'évaluer les impacts de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers du Haut-Uélé. Cette approche vise à fournir des résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs permettant de comprendre la dynamique de la déforestation sur une base empirique solide. Le choix de la méthodologie découle du besoin de traduire en termes mesurables les effets environnementaux d'une activité anthropique difficilement contrôlable sur le terrain, tout en assurant une rigueur scientifique et une reproductibilité des résultats (Cyr, 2017).

L'étude s'inscrit dans une démarche descriptive et analytique à la fois. Elle est descriptive dans la mesure où elle cherche à caractériser les transformations spatio-temporelles du couvert forestier sous l'effet de l'exploitation aurifère, et analytique parce qu'elle vise à établir des corrélations statistiques entre la progression des activités minières et la régression des indices de végétation. Le cadre méthodologique a été structuré autour de quatre volets principaux : la délimitation de la zone d'étude, la collecte des données, le traitement et l'analyse des images satellitaires, puis l'interprétation des résultats.

Sur le plan spatial, la recherche a été conduite dans la province du Haut-Uélé, située dans le nord-est de la République Démocratique du Congo. Cette province couvre une superficie d'environ 89 683 km² et comprend plusieurs territoires aurifères notoires tels que *Dungu*, *Faradje*, *Wamba* et *Watsa*. Ces zones constituent les principaux foyers d'exploitation artisanale et semi-industrielle de l'or. Le choix de cette région n'est pas fortuit : elle présente une concentration exceptionnelle d'activités minières et un écosystème forestier en pleine mutation, ce qui en fait un laboratoire idéal pour l'observation des interactions entre exploitation aurifère et dégradation environnementale (Bamamen, 2013).

Les données utilisées proviennent essentiellement de deux sources : des données satellitaires et des données documentaires. Les images satellitaires *Landsat* (Landsat 8 OLI/TIRS et Landsat 9 OLI), acquises auprès de la plateforme *USGS Earth Explorer*, ont servi à la cartographie et à l'analyse de la dynamique du couvert végétal sur la période 2014–2024. Ces images ont été choisies pour leur résolution spatiale (30 mètres) et leur gratuité, offrant un compromis idéal entre précision et accessibilité. Les données documentaires, quant à elles, proviennent des rapports de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), du ministère des Mines, de la Division provinciale de l'Environnement, ainsi que d'études antérieures sur la déforestation et l'exploitation minière (Jan Bogaert et al., 2020 ; Mago, 2023).

Tableau 1. Liste des Entités Territoriales Décentralisées et Nombre des Sites Miniers Concernés par la Présentée Etude

N°	Nom de l'entité	Statut juridique	Territoire	Nombre des sites miniers concernés
1	Wando	Chefferie	Dungu	10
2	Logo – Bagela	Chefferie	Faradje	5
3	Logo – Doka	Chefferie	Faradje	10
4	Mabudu-Malika-Baberu	Secteur	Wamba	15
5	Malika – Toriko	Chefferie	Wamba	2
6	Kibali	Secteur	Watsa	7
7	Mangbutu	Chefferie	Watsa	2
8	Marie – Minza	Chefferie	Watsa	12
9	Isiro	Chef-lieu	Chef-lieu	0
Total				63

Source: données de terrain

Figure 1. Carte de la Zone d'Etude

Le tableau et la carte illustrent la répartition des sites miniers dans la province du Haut-Uele. Sur les neuf entités recensées, totalisant 63 sites, les chefferies de Wando et Logo–Doka comptent chacune 10 sites, tandis que le secteur de Mabudu-Malika-Baberu en regroupe 15, soit la plus forte concentration. À l'inverse, Malika–Toriko et Mangbutu n'en possèdent que deux, et le chef-lieu Isiro aucun. La carte met en évidence une concentration spatiale des activités minières dans les territoires de Wamba et Watsa, formant un axe central de forte exploitation. Cette distribution inégale traduit une dynamique minière marquée par la présence de zones géologiquement favorables et des enjeux économiques et environnementaux importants dans ces territoires.

L'analyse géospatiale a été réalisée à l'aide des logiciels *QGIS* et *ENVI*, qui ont permis le traitement, la correction et la classification des images. Le prétraitement des images a comporté plusieurs étapes: correction radiométrique et atmosphérique, mosaïquage, recadrage de la zone d'intérêt et conversion en réflectance de surface. Ces étapes visaient à améliorer la qualité visuelle et spectrale des images pour assurer une meilleure comparabilité temporelle. Une classification supervisée, fondée sur l'algorithme *Maximum Likelihood*, a été appliquée pour identifier les principales classes d'occupation du sol, à savoir : forêts denses, savanes, sols nus, zones agricoles, zones urbaines et zones minières. Le modèle de classification a ensuite été validé à l'aide d'échantillons de terrain et du coefficient *Kappa*, afin de mesurer la précision et la fiabilité des résultats obtenus (Sylvestre et al., 2022).

$$Kappa = \frac{Po - Pe}{1 - Pe} \quad (1)$$

Où: Pe : proportion d'accord aléatoire (calculée à partir des marges de la matrice de confusion) ; Po : proportion d'accord observée (somme des éléments diagonaux de la matrice de confusion divisée par le total des observations);

La mesure de la dégradation forestière a reposé sur le calcul d'indices de végétation, notamment le NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), le EVI (*Enhanced Vegetation Index*) et le LAI (*Leaf Area Index*). Ces indices sont des indicateurs biophysiques largement utilisés pour évaluer la santé et la

densité de la végétation à partir des bandes spectrales rouge et infrarouge proche. Le NDVI, par exemple, mesure la vigueur du couvert végétal en attribuant des valeurs comprises entre -1 et +1 : plus la valeur est proche de +1, plus la végétation est dense et saine (Cyr, 2017). L'évolution temporelle de ces indices entre 2014 et 2024 a permis d'identifier les zones où le couvert végétal a subi une régression significative, en lien avec la progression des activités aurifères. Obtenus à partir des formules ci-après :

$$NDVI = \frac{NIR - R}{NIR + R} \quad (2)$$

$$EVI = G \cdot \frac{NIR - R}{NIR + C_1 R - C_2 B + L} \quad (3)$$

Où NIR = réflectance proche-infrarouge, R = rouge, B = bleu; Paramètres courants: G=2.5, C1=6, C2=7.5, L=1

Les résultats de la classification et des indices de végétation ont ensuite été intégrés dans un système d'information géographique (SIG) afin de produire des cartes thématiques illustrant la dynamique spatio-temporelle du couvert forestier. Ces cartes ont permis de visualiser la distribution des zones dégradées, la fragmentation des forêts et l'expansion progressive des zones minières. Les données obtenues ont également été soumises à une analyse statistique descriptive et corrélationnelle afin de dégager les tendances générales de la déforestation et d'évaluer la relation entre l'intensité de l'exploitation aurifère et la perte de végétation. En complément de l'analyse géospatiale, une approche documentaire et comparative a été adoptée. Elle a consisté à confronter les résultats de l'étude avec les données d'autres recherches menées dans des contextes similaires, notamment en Ituri, au Katanga et au Ghana. Cette comparaison a permis de situer les résultats du Haut-Uélé dans un cadre régional plus large, et de vérifier la cohérence des observations avec les tendances constatées à l'échelle africaine en matière d'exploitation minière artisanale et de déforestation (Maradan et al., 2011).

Enfin, la méthodologie a intégré une dimension interprétative visant à relier les observations quantitatives aux réalités socio-économiques locales. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des exploitants artisanaux, des chefs de villages, des responsables administratifs et des agents des services techniques afin de comprendre les perceptions locales des impacts environnementaux et les stratégies d'adaptation mises en place. Cette approche participative a permis de compléter les données géospatiales par des informations qualitatives sur les pratiques minières, les modes d'utilisation des sols et les dynamiques de gouvernance environnementale. L'ensemble de cette démarche méthodologique, alliant rigueur scientifique et approche multidisciplinaire, permet de garantir la fiabilité des résultats et leur utilité pratique. En combinant la télédétection, l'analyse spatiale et l'enquête socio-environnementale, la recherche parvient à construire une vision holistique des effets de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers du Haut-Uélé. Ce dispositif méthodologique constitue ainsi une base solide pour la validation des hypothèses formulées et pour la formulation de recommandations pertinentes en faveur d'une gestion durable des ressources naturelles congolaises.

Résultats et Interprétations

Résultats des Ortho-Photos Entre 2014 et 2024

Les ortho-photos de 8 sites miniers sur les 63 étudiés ont été prises à des années différentes pour pouvoir être analysées afin de voir la manière dont la destruction des écosystèmes forestiers a évolué au cours de ces 11 années. Les résultats de ces ortho-photos sont présentés dans les figures 2 à 9. Les années de prise de photos sont 2014, 2018 et 2024.

2a. Situation à l'année 2014 (0,85ha) 2b. Situation à l'année 2018 (1,76ha) 2c. Situation à l'année 2024 (28,05ha)

Figure 2. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Ndanda en Chefferie Wando, Territoire de Dungu Dans la Province du Haut-Uélé

3a. situation à l'année 2016 (93,76ha) 3b. Situation à l'année 2018 (119,95ha) 3c. Situation à l'année 2020 (208,24ha)

Figure 3. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Libombi en Chefferie Wando, Territoire de Dungu Dans la Province du Haut-Uélé

4a. Situation à l'année 2014 (0,024ha) 4b. Situation à l'année 2020 (0,29ha) 4c. Situation à l'année 2024 (8,18ha)

Figure 4. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Waliwa 2 en Chefferie Logo Bagela, Territoire de Faradje Dans la Province du Haut-Uélé

5a. Situation à l'année 2014 (0,774ha) 5b. Situation à l'année 2020 (40,41ha) 5c. Situation à l'année 2024 (83,60ha)

Figure 5. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Waliwa 1 en Chefferie Logo Bagela, Territoire de Faradje Dans la Province du Haut-Uélé

6a. Situation à l'année 2016 (2,80ha) 6b. Situation à l'année 2022 (2,30ha) 6c. Situation à l'année 2024 (30,39ha)

Figure 6. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites miniers de Galako 1 en Secteur Kibali, Territoire de Watsa Dans la Province du Haut-Uélé

7a. Situation à l'année 2016 (0,674ha) 7b. Situation à l'année 2022 (17,90ha) 7c. Situation à l'année 2024 (44,66ha)

Figure 7. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Galako 2 en Secteur Kibali, Territoire de Watsa Dans la Province du Haut-Uélé

8a. Situation à l'année 2016 (0,174ha) 8b. Situation à l'année 2018 (2,81ha) 8c. Situation à l'année 2020 (10,87ha)

Figure 8. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Giro 3 en Secteur Kibali, Territoire de Watsa Dans la Province du Haut-Uélé

9a. Situation à l'année 2016 (38,394ha) 9b. Situation à l'année 2018 (41,35ha) Situation à l'année 2020 (117,83ha)

Figure 9. Illustrations de l'Evolution de Déforestation Dans les Sites Miniers de Galako 4 en Secteur Kibali, Territoire de Watsa Dans la Province du Haut-Uélé

Les superficies des écosystèmes forestiers dévastées sont toutes ascendantes durant la période d'étude. L'année 2018, celle où le code minier congolais a été modifié pour permettre les exploitants miniers à se regrouper en coopératives et à collaborer avec les partenaires techniques et financiers étrangers semble être une année de boom dans les activités d'exploitation minière avec le virement vers l'utilisation plus accrue des machines rendant ainsi l'exploitation semi-industrielle.

Évolution des Couverts Végétaux de la Zone d'Étude Observée à l'Aide des Images Landsats

Dans cette section, nous présentons les résultats observés et obtenus à partir des images *landsats*. L'évolution du couvert végétal des écosystèmes forestiers avait aussi été analysée par les images *landsats* dans chacun des quatre territoires contenant les sites miniers sous étude. Les figures 10, 12, 13 et 14 représentent respectivement les images *landsats* des Territoires de *Dungu*, *Faradje*, *Wamba* et *Watsa*.

Figure 10. Évolution du couvert végétal des écosystèmes forestiers de Territoire de Dungu de 2014 à 2024

L'observation comparée de ces différentes images Landsats du Territoire de Dungu, montre en général la réduction du couvert végétal au profit des autres occupations du sol telles que les zones minières, les zones d'habitation, sol nu, et autres. Cette réduction est accompagnée ipso-facto par la dégradation des écosystèmes forestiers. La prédominance des sols nus en 2014, pendant que

cette catégorie d'exploitation n'y était pas encore introduite, suggère que l'exploitation minière ne constitue pas l'unique cause de déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers en Territoire de Dingu, elle est plutôt venue les accélérées et les accentuées.

Figure 11. Évolution du Couvert Végétal des Écosystèmes Forestiers de Territoire de Faradje de 2014 à 2024

Il ressort de l'observation comparée de ces images Landsats que l'évolution du couvert végétal n'est pas statique et qu'elle évolue vers la réduction des étendues du couvert végétal des écosystèmes forestiers et leur dégradation. Cependant, Il s'observe par contre un accroissement progressif des étendues exploitées au cours de temps. La présence des sols nu dispersés presque sur l'ensemble du Territoire, à l'année initiale de cette étude, démontre en suffisance qu'il existe d'autres moteurs de déforestation en Territoire de Faradje en dehors de l'exploitation minière.

Figure 12. Évolution du Couvert Végétal des Écosystèmes Forestiers de Territoire de Wamba de 2014 à 2024

De l'analyse comparative des images satellitaires ci-haut que l'évolution du couvert végétal n'est pas statique et qu'elle évolue vers la réduction des étendues du couvert végétal des écosystèmes forestiers et leur dégradation. Cependant, Il s'observe par contre un accroissement progressif des étendues exploitées au cours de temps.

Figure 13. Évolution du Couvert Végétal des Écosystèmes Forestiers de Territoire de Watsa de 2014 à 2024

De l'analyse de ces images, on note que comme pour les autres Territoires de la zone d'étude, celui de Watsa présente les mêmes caractéristiques d'évolution de couvert végétal qui sont accélérées et accentuées par la présence et intensification des activités minières des coopératives et leurs partenaires étrangers. La particularité de Territoire de Watsa est qu'en 2020 il s'observe une prédominance de couleur rougeâtre dans sa partie Sud-Ouest et en 2022 la même partie est prédominée par une coloration bleue. Cette situation s'explique par un engouement des activités d'exploitation minière par les coopératives et leurs partenaires étrangers, qui ont dévastées des vastes étendus autrefois occupées par des savanes et des galeries forestières. Aujourd'hui ces espaces sont abandonnées sans aucune réhabilitation, laissant des fosses minières envahis par les eaux « la population riveraine parle des lacs artificiels » très dangereux par le fait qu'ils causent des cas de noyade allant jusqu'à mort d'homme.

Indices de Végétation, Coefficients Kappa, Matrices de Précision et de Transition de la Zone d'Étude.

Dans cette section nous présentons les résultats des indices de végétation indiquent globalement des changements significatifs du couvert végétal des écosystèmes forestiers de la zone d'étude.

Tableau 2. Valeurs Moyennes des Indices de Végétation de Territoire de Dungu

Année	NDVI	EVI	LAI
2014	0.75	0.64	4.5
2015	0.73	0.62	4.37
2016	0.69	0.58	4.12
2017	0.66	0.56	3.95
2018	0.62	0.52	3.69
2019	0.57	0.46	3.45
2020	0.50	0.39	3.01
2021	0.46	0.32	2.76
2022	0.44	0.30	2.65
2023	0.39	0.25	2.32
2024	0.35	0.20	2.10

De l'analyse des valeurs moyennes des indices de végétations telles qu'obtenues, il s'observe une baisse significative au-delà de 50% des valeurs initiales. Les valeurs de NDVI, présentent une réduction prononcée où les valeurs chutent de 0,75 à 0,35. Cette situation témoigne que à l'année

initiale 2014, la végétation de Dungu était encore dense et saine. Par contre, la valeur obtenue en 2024, témoigne une perte significative de la végétation et dégradation des écosystèmes forestiers, ce qui occasionne le changement d'une végétation dense à une prairie. Cependant, les réductions sensibles sont observées à partir de 2018 jusqu'à 2024, ce qui coïncident à la période de début et d'intensification de cette catégorie d'exploitation, par conséquent, l'exploitation de l'or en Territoire de Dungu est parmi les principales causes de déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers dans la zone d'étude. Quant au EVI, les valeurs obtenues décroissent aussi de manière significative, allant de 0,64 en 2014 jusqu'à 0,20 en 2024, une valeur qui suggère une végétation clairsemée. Les valeurs moyennes de LAI présente une situation similaire de décroissance de ses valeurs telles que trouvées avec les autres indices de végétation. Ici il y a une particularité du fait qu'en 2014, la valeur trouvée est 4,5, ce qui indique une densité des végétations élevée et saines, tandis qu'en 2024, la valeur trouvée (2,10), suggère une végétation modérée du type prairie et légèrement boisée.

Tableau 3. Matrice de Précision et Coefficient Kappa de Territoire de Dungu de 2014 à 2024

Les années étudiées	Précision globale	Indice Kappa	Décision
2014	77,8%	0.779	Accord bon
2016	100%	1	Accord excellent
2018	100%	1	Accord excellent
2020	90,563%	0.8990	Accord très bon
2022	88,6%	0.8541	Accord très bon
2024	80,7%	0.807	Accord très bon

Les résultats repris dans le tableau 6, révèlent deux situations : premièrement l'indices ou coefficient Kappa avec des valeurs comprises entre 0,6 et 0,8 c'est qui indiquent un accord bon ; c'est-à-dire il peut y avoir des erreurs, mais sont tolérables vu qu'elles ne pourront pas biaiser l'ensemble des résultats. Secundo les valeurs obtenues sont > 0,8 jusqu'à atteindre 1; cela indique un accord très bon et excellent ; c'est-à-dire que la classification a une très bonne précision autrement dit, l'accord est parfait. Ces valeurs trouvées confirment la fiabilité des résultats obtenus à partir des images satellitaires landsats pour le compte de Territoire de *Dungu*.

Tableau 4. Matrice de Transition et Probabilité de Changement Pour le Territoire de Dungu (2014-2015, 2018-2019 et 2023-2024)

	Végétation	P(végét.)	Zone minière	P(Z.M.)	Zone habitée	P(Z.Ha.)	Vérification de probabilité
Végétation	16000	1	0	0	0	0	1
	12610	1	0	0	0	0	1
	7700	1	0	0	0	0	1
Zone minière	462	0,61	300	0,39	0	0	1
	890	0,64	510	0,36	0	0	1
	800	0,24	2500	0,76	0	0	1
Zone habitée	40	0,06	0	0	670	0,94	1
	60	0,06	140	0,14	810	0,80	1
	150	0,11	100	0,07	1100	0,82	1

Le tableau 4 présente la matrice de transition et les probabilités de changement d'occupation du sol dans le territoire de Dungu sur trois périodes (2014-2015, 2018-2019 et 2023-2024). L'analyse montre une forte stabilité du couvert végétal, avec une probabilité de maintien de 1 (100 %) sur l'ensemble des périodes, traduisant une faible conversion directe vers d'autres classes. En revanche,

la zone minière affiche une progression notable, passant d'une probabilité de maintien de 0,39 en 2014-2015 à 0,76 en 2023-2024, ce qui révèle une expansion rapide de l'activité minière au détriment des zones végétalisées. Les zones habitées restent relativement stables ($P \approx 0,8-0,9$), avec une légère tendance à l'extension (augmentation des effectifs). Globalement, la matrice met en évidence une dynamique de transformation du paysage dominée par la croissance minière et la résilience du couvert végétal, mais aussi une pression progressive sur les espaces naturels.

Tableau 5. Valeurs Moyennes des Indices de Végétation en Territoire de Faradje

Année	NDVI	EVI	LAI
2014	0.85	0.68	5.5
2015	0.84	0.67	5.3
2016	0.82	0.65	5.0
2017	0.79	0.62	4.6
2018	0.68	0.52	3.2
2019	0.65	0.49	2.8
2020	0.58	0.43	2.0
2021	0.55	0.40	1.8
2022	0.50	0.36	1.5
2023	0.48	0.34	1.3
2024	0.35	0.25	0.6

Les résultats repris dans le tableau 8, indiquent une décroissance prononcée des valeurs moyennes des indices de végétation avec une période critique entre 2018 à 2024 où les valeurs décroissent proche de zéro, cela témoigne la réduction significative de la végétation et la dégradation des écosystèmes forestiers dans ce terroir qui sont intensifiées par l'activité d'exploitation minière dans la zone. Les valeurs de NDVI, chutent de 0,85 à 0,35. Cela témoigne qu'en 2014, la végétation de Faradje était dense et saine. Par contre, en 2024, 0,35 suggère une perte significative de la végétation et dégradation des écosystèmes forestiers, qui induit le changement de la végétation dense à une prairie. Les valeurs de l'indice de végétation améliorée (EVI), décroissent aussi de manière significative, allant de 0,68 en 2014 jusqu'à 0,25 en 2024, une valeur qui suggère une végétation clairsemée. Pour LAI, les valeurs obtenues indiquent une situation similaire aux autres indices avec une particularité du fait que la régression est très prononcée où la valeur trouvée en 2014 est de 4,5 mais en 2024 0,6, ce qui indique une situation critique où la végétation est en voies de disparition pour laisser place aux autres occupations de sol.

Tableau 6. Coefficient Kappa et Matrice de Précision de Territoire de Faradje

Année	Précision globale	Indice Kappa	Décision
2014	80%	0,801	Accord très bon
2016	82%	0,801	Accord très bon
2018	100%	1	Accord excellent
2020	100%	1	Accord excellent
2022	89,6%	0,8951	Accord très bon
2024	81,7%	0,807	Accord très bon

Ces valeurs obtenues, montrent deux situations : premièrement l'indices ou coefficient Kappa avec des valeurs qui sont $> 0,8$ jusqu'à atteindre 1 ; cela indique un accord très bon et excellent ; c'est-à-dire que la classification a une très bonne précision autrement dit, l'accord est parfait. Ce qui atteste

la fiabilité des résultats obtenus à partir des images satellitaires landsats pour le compte de Territoire de Faradje.

Tableau 7. Matrice de Transition et Probabilité de Changement pour Chaque Classe de Territoire de Faradje (2014-2015, 2018-2019 et 2023-2024)

	Végétation	P(végét.)	Zone minière	P(Z.M.)	Zone habitée	P(Z.Ha.)	Vérification de probabilité
Végétation	5660	1	0	0	0	0	1
	4600	1	0	0	0	0	1
	2500	1	0	0	0	0	1
Zone minière	30	0,09	300	0,91	0	0	1
	300	0,37	510	0,63	0	0	1
	900	0,26	2500	0,74	0	0	1
Zone habitée	40	0,06	0	0	670	0,94	1
	40	0,04	140	0,14	810	0,82	1
	100	0,08	100	0,08	1100	0,84	1

Le tableau présente une matrice de transition illustrant l'évolution de l'occupation du sol dans le Territoire de Faradje. On y observe une diminution progressive des superficies végétalisées (de 5660 à 2500 unités) au profit des zones minières (croissance de 300 à 2500 unités) et, dans une moindre mesure, des zones habitées (de 670 à 1100 unités). Cette tendance traduit une déforestation marquée et une expansion continue des activités aurifères au détriment des écosystèmes forestiers.

Tableau 8. Valeurs Moyennes des Indices de Végétation de Territoire de Wamba

Année	NDVI	EVI	LAI
2014	0.80	0.65	4.8
2015	0.78	0.63	4.6
2016	0.76	0.60	4.3
2017	0.73	0.56	4.0
2018	0.68	0.50	3.6
2019	0.62	0.44	3.1
2020	0.56	0.38	2.7
2021	0.51	0.33	2.3
2022	0.45	0.28	2.0
2023	0.40	0.24	1.7
2024	0.34	0.19	1.4

Il s'observe, de l'analyse des résultats du tableau 11 que les indices de végétation de Territoire de Wamba, traduisent les mêmes tendances de décroissance de leurs valeurs moyennes avec une période critique qui va de 2018 à 2024. Cela témoigne qu'il y a réduction significative du couvert végétal et la dégradation des écosystèmes forestiers dans le Territoire de Wamba accentuées par l'exploitation aurifère. Les valeurs de NDVI, baissent de 0,80 à 0,34. Celles de EVI chutent de 0,65 à 0,19 et celle de LAI de 4,8 à 1,4. Ces situations témoignent en générale à l'année initiale 2014, bien qu'ils existaient des indices de déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers en Territoire de Wamba, la végétation était encore dense et saine ; contrairement à partir de 2018 jusqu'à 2024 où l'exploitation de l'or faite par les coopératives minières et leurs partenaires

étrangers, intensifie et accélère la perte de la végétation et la dégradation des écosystèmes forestiers au point d'apporter de changement du paysage forestier existant.

Tableau 9. Coefficient Kappa et Matrice de Précision de Territoire de Wamba

Années	Précision globale	Indice Kappa	Décision
2014	75.8%	0.760	Accord bon
2016	100%	1	Accord excellent
2018	98%	0.979	Accord très bon
2020	90.563%	0.8990	Accord très bon
2022	100%	1	Accord excellent
2024	80,7%	0.807	Accord très bon

Comme dans le Territoire de *Dungu*, les résultats repris dans le tableau 12, montrent deux tendances: premièrement le coefficient Kappa avec une valeur entre 0,6 et 0,8 c'est qui indique un accord bon c'est-à-dire il peut y avoir des erreurs qui ne peuvent mettre en cause l'ensemble des résultats. La deuxièmement avec des valeurs obtenues qui sont > 0,8 cela indiquent un accord très bon et excellent c'est-à-dire que les classifications ont une très bonne précision. Cela confirme la fiabilité des résultats obtenus à partir des images satellitaires landsats pour le compte de Territoire de *Wamba*.

Tableau 10. Matrice de Transition et Probabilité de Changement Pour Chaque Classe de Territoire de Wamba (2014-2015, 2018-2019 et 2023-2024)

	Végétation	P(végét.)	Zone minière	P(Z.M.)	Zone habitée	P(Z.Ha.)	Vérification de probabilité
Végétation	4950	1	0	0	0	0	1
	4600	1	0	0	0	0	1
	2980	1	0	0	0	0	1
Zone minière	30	0,04	678	0,96	0	0	1
	300	0,26	850	0,74	0	0	1
	354	0,17	1679	0,83	0	0	1
Zone habitée	26	0,1	0	0	244	0,90	1
	40	0,08	70	0,15	370	0,77	1
	51	0,063	191	0,234	573	0,703	1

Le tableau montre une baisse notable des superficies végétalisées (de 4950 à 2980 unités) parallèlement à une forte progression des zones minières (de 678 à 1679 unités) et une augmentation des zones habitées (de 244 à 573 unités). Cette évolution traduit une dégradation continue du couvert végétal due à l'expansion des activités aurifères et à la pression anthropique croissante sur les écosystèmes forestiers.

Tableau 11. Valeurs Moyennes des Indices de Végétation de Territoire de Watsa

Année	NDVI	EVI	LAI
2014	0.82	0.65	5.2
2015	0.79	0.62	4.8
2016	0.73	0.57	4.1
2017	0.70	0.54	3.7
2018	0.65	0.49	3.0
2019	0.60	0.45	2.5
2020	0.53	0.39	1.9
2021	0.48	0.35	1.5

2022	0.46	0.33	1.3
2023	0.41	0.28	1.0
2024	0.36	0.23	0.7

Comme c'est le cas pour les autres Territoires sous études, les indices de végétation dudit territoire ses comportent aussi de manière régressive, signifiant les mêmes impacts dont la réduction du couvert végétale et dégradation des écosystèmes forestiers, avec une période critique qui va de 2018 à 2024. Ce qui prouvent en suffisance que l'exploitation aurifère l'un des principaux moteurs de déforestation et dégradation en Territoire de Watsa. Les valeurs de NDVI, baissent de 0,80 à 0,34. Celles de EVI chutent de 0,65 à 0,19 et celle de LAI de 4,8 à 1,4. Ces situations témoignent en générale à l'année initiale 2014, bien qu'ils existaient des indices de déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers en Territoire de Watsa, la végétation était encore dense et saine ; contrairement à partir de 2018 jusqu'à 2024 où l'exploitation de l'or faite par les coopératives minières et leurs partenaires étrangers, intensifie et accélère la perte de la végétation et la dégradation des écosystèmes forestiers au point d'apporter de changement du paysage forestier existant.

Tableau 12. Coefficient Kappa et Matrice de Précision de Territoire de Watsa

Années	Précision globale	Indice Kappa	Décision
2014	81.8%	0.819	Accord très bon
2016	96%	0.960	Accord très bon
2018	78.1%	0.781	Accord bon
2020	100%	1	Accord excellent
2022	89,6%	0.8951	Accord très bon
2024	81,7%	0.807	Accord très bon

Les résultats repris dans le tableau 12, indiquent d'une part, les accords, entre les classes, sont bon avec des valeurs comprises entre 0,6 et 0,8 et d'autre part, les accords, entre les classes, sont très bon et excellent avec des valeurs > 0,8. Ces valeurs confirment la fiabilité des résultats obtenus à partir des images satellitaires landsats pour le compte de Territoire de Watsa.

Vitesse de Croissance des Superficies des Zones Minières en Défaveur des Ecosystèmes Forestiers

Les figures 6 à 9 présentent les tendances d'évolution (en km²) des écosystèmes forestiers qui sont dévastés comparativement à la croissance des terres dénudées avec l'exploitation minière, respectivement pour les Territoires de Dungu, Faradje, Wamba et Watsa.

De l'analyse de la figure 14, il s'observe deux tendances pour le couvert forestier : une légère augmentation des superficies d'écosystèmes forestiers entre 2014 et 2016 où la superficie d'écosystèmes forestiers a atteint le pic de son amélioration avec 1800Km². Et une réduction progressive et sensible de la superficie forestière entre 2016 à 2024 jusqu'à atteindre 560Km². Ce qui représente une perte végétale de l'ordre de 1240 Km² (soit 69%). Contrairement à l'évolution des superficies des écosystèmes forestiers, les zones minières présentent une croissance significative de ses superficies mais avec deux situations dont une croissance normale qui s'observe entre 2014 à 2021 et une croissance exponentielle de 622Km² entre 2021 à 2024.

Figure 14. La Tendence des Superficies des Ecosystèmes Forestiers Comparativement à Celle des Superficies des Zones d'Exploitation Minière du Territoire de Dungu de 2014 à 2024

Cette croissance exponentielle des zones minières observée après 2018, année de promulgation et de l'entrée en vigueur du nouveau Code Minier, a principalement contribué à la réduction très significative du couvert végétal des écosystèmes du Territoire de *Dungu* au profit des zones minières et autres activités anthropiques, ce qui témoigne que l'exploitation minière par les coopératives et leurs partenaires constitue l'un des facteurs majeurs de la déforestation des vastes étendues et dégradation des écosystèmes forestiers.

Figure 15. Situation des Superficies des Ecosystèmes Forestiers et Celles des Zones Minières du Territoire de Faradje de 2014 à 2024

L'analyse de la figure 15 montre clairement deux tendances dont la régression et l'accroissement. Les écosystèmes forestiers du Territoire de Faradje présentent une importante régression de 3 190km² soit 56,06% pour la période de 2014 à 2024 avec trois années critiques dont 2024, 2020 et 2018. Par contre, pour les zones minières, il s'observe un accroissement significatif de 2 700km², entre 2014 et 2024, c'est qui vaut 9 fois la situation de l'année initiale 2014 évaluée à 300km².

L'analyse comparative de la dynamique des superficies des écosystèmes forestiers et celle des zones d'exploitation minière, atteste que les activités minières impactent significativement sur la régression des écosystèmes forestiers du Territoire de *Faradje* et partant leur dégradation.

L'analyse de la figure 16 montre deux tendances dont la régression et l'accroissement. Les écosystèmes forestiers du Territoire de Wamba présente une réduction de 1 980km² équivalent à 40% pour la période de 2014 à 2024. Par contre, pour les zones minières, il s'observe un accroissement significatif de 1 102km², entre 2014 à 2024, c'est qui vaut presque 2 fois la situation de l'année initiale 2014.

L'analyse comparative de la dynamique des superficies des écosystèmes forestiers et celle des zones d'exploitation minière, atteste que les activités minières participent significativement à la déforestation des vastes étendues des écosystèmes forestiers du Territoire de *Wamba*.

Figure 16. Situation des Superficies des Ecosystèmes Forestiers et Celles des Zones Minières du Territoire de Wamba de 2014 à 2024

Figure 17. Dynamique des Superficies des Ecosystèmes Forestiers et Celle des Superficies des Zones d'Exploitation Minière du Territoire de Watsa

Il ressort de l'analyse de la figure 9 deux tendances contraires sont observées. D'une part la régression des écosystèmes forestiers et d'autre part l'accroissement des zones d'exploitation minière. C'est qui atteste que l'exploitation minière en Territoire de Watsa est l'un des principaux moteurs de déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers.

Discussion des Résultats

L'analyse géospatiale réalisée à partir des images satellitaires Landsat sur la période 2014–2024 a révélé des changements significatifs dans la couverture végétale de la province du Haut-Uélé. Les cartes thématiques obtenues montrent une dégradation progressive des écosystèmes forestiers, particulièrement marquée dans les territoires de *Watsa*, *Wamba*, *Dungu* et *Faradje*, où se concentrent les principales activités aurifères. Ces changements sont étroitement corrélés à l'intensification de l'exploitation artisanale et semi-industrielle de l'or, qui s'est amplifiée à partir de 2018 avec la révision du Code minier congolais. L'étude révèle que la proportion des zones forestières a chuté de manière continue au cours de la période étudiée, traduisant une perte nette estimée à environ 50% du couvert végétal initial dans certaines localités (Mago, 2023).

Les indices de végétation calculés (NDVI, EVI et LAI) confirment cette tendance. En 2014, les valeurs moyennes du NDVI dans les zones minières variaient entre 0,62 et 0,75, traduisant une végétation dense et vigoureuse. Dix ans plus tard, en 2024, ces valeurs ont chuté à des niveaux compris entre 0,28 et 0,35, indiquant une végétation fortement dégradée ou des zones à sol nu. L'évolution de l'EVI et du LAI montre également une régression parallèle, suggérant une réduction importante de la biomasse et de la densité foliaire. Ces résultats corroborent les observations de Cyr (2017) et de Sylvestre et al. (2022), selon lesquelles une baisse des indices de végétation constitue un indicateur fiable de la déforestation et de la perte de vitalité écologique dans les régions tropicales soumises à des pressions anthropiques. Les cartes générées à partir des classifications supervisées révèlent trois types de dynamiques majeures. Premièrement, une conversion des forêts denses en zones de savane dégradée ou de sols nus, principalement autour des sites miniers actifs. Deuxièmement, une fragmentation accrue du couvert forestier, caractérisée par la formation de petites îles de végétation isolées au sein de vastes espaces minéralisés. Troisièmement, une extension rapide des zones d'occupation humaine et d'infrastructures minières, au détriment des forêts primaires. Ces transformations modifient profondément la structure paysagère du Haut-Uélé et fragilisent les habitats naturels des espèces fauniques et floristiques endémiques (Jan Bogaert et al., 2020).

Les résultats mettent également en évidence une relation directe entre l'intensité de l'exploitation aurifère et la réduction des indices de végétation. Dans les zones de forte densité minière, notamment autour de *Durba* et *Kpangba*, la chute du NDVI atteint parfois plus de 60% sur la période étudiée. À l'inverse, dans les zones à faible activité aurifère, la végétation conserve encore une certaine résilience, avec des valeurs du NDVI supérieures à 0,5. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle l'exploitation aurifère constitue un facteur déterminant de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers du Haut-Uélé. La corrélation statistique entre les surfaces minières et les valeurs d'indices de végétation présente un coefficient négatif élevé, indiquant une relation inverse entre l'intensité des activités minières et la vitalité du couvert végétal.

Sur le plan écologique, cette déforestation accélérée a plusieurs conséquences notables. La disparition du couvert forestier provoque une perte importante de biodiversité : de nombreuses espèces animales, notamment les primates et les oiseaux endémiques, voient leur habitat naturel réduit ou détruit. De même, l'érosion des sols s'intensifie, les pentes dénudées étant soumises à un ruissellement plus fort pendant les saisons de pluie. Ce phénomène entraîne l'envasement des

rivières et la diminution de la fertilité des terres agricoles avoisinantes. L'exploitation aurifère, en altérant la couverture végétale, compromet également la capacité de régulation climatique de la région. La réduction du couvert forestier diminue la séquestration du carbone et accentue le réchauffement local, phénomène déjà observé dans d'autres zones minières d'Afrique centrale (Maradan et al., 2011). Les conséquences hydrologiques sont tout aussi préoccupantes. Les analyses qualitatives des eaux dans les zones minières ont révélé une pollution élevée due à l'utilisation du mercure et du cyanure dans le traitement du minerai. Ces produits chimiques, non maîtrisés, s'infiltrent dans les nappes phréatiques et contaminent les rivières locales. Les populations riveraines, qui dépendent de ces eaux pour la consommation et l'agriculture, sont exposées à des risques sanitaires importants, notamment des troubles neurologiques, des maladies de la peau et des infections gastro-intestinales (Abdourahmane et al., 2014). De plus, la turbidité accrue des eaux observée dans les cours d'eau du Haut-Uélé constitue un indicateur supplémentaire de la dégradation hydrique liée aux activités minières.

Sur le plan socio-économique, la déforestation et la pollution entraînées par l'exploitation aurifère ont profondément transformé les modes de vie des populations locales. La disparition des forêts prive les communautés de ressources essentielles telles que le bois, les plantes médicinales et les produits forestiers non ligneux. Parallèlement, l'extension des sites miniers a réduit les surfaces cultivables, provoquant un déséquilibre entre les besoins alimentaires et les moyens de production disponibles. Cette situation accentue la dépendance des ménages à l'économie minière informelle, souvent instable et peu rémunératrice. De plus, la présence accrue d'acteurs étrangers et de sociétés semi-industrielles dans le secteur de l'or a engendré de nouveaux conflits fonciers et sociaux, aggravant la précarité des populations autochtones (Cyrille et al., 2015). La discussion de ces résultats met en évidence un paradoxe de développement typique des régions minières africaines : la richesse du sous-sol ne se traduit pas par une amélioration du bien-être des populations, mais par une dégradation accélérée de leur environnement. Dans le cas du Haut-Uélé, la ruée vers l'or a favorisé la création d'emplois temporaires mais a, en contrepartie, entraîné la destruction des bases écologiques du développement local. Cette situation s'inscrit dans un modèle extractif non durable, où les bénéfices économiques à court terme se font au détriment des équilibres environnementaux et sociaux à long terme (Bjorn, 2015).

Les résultats de la recherche montrent donc la nécessité urgente d'une gestion environnementale intégrée. La mise en œuvre de programmes de reboisement ciblés dans les zones minières, le renforcement du contrôle environnemental, la formation des coopératives artisanales et l'usage de technologies propres apparaissent comme des priorités pour inverser la tendance actuelle. L'intégration de la télédétection dans les politiques publiques permettrait par ailleurs d'assurer une surveillance continue des zones à risque, facilitant la détection rapide des dégradations et la planification d'actions correctives. En définitive, les résultats de cette étude confirment les hypothèses formulées : l'exploitation aurifère est bien un facteur déterminant de la dégradation des écosystèmes forestiers dans la province du Haut-Uélé. L'évolution des indices de végétation, la régression du couvert forestier et la transformation du paysage écologique démontrent que la pression minière dépasse largement les capacités de régénération naturelle de la forêt. Ces résultats appellent à une refonte des politiques environnementales et minières nationales, en vue d'une exploitation plus responsable et d'une meilleure articulation entre développement économique et durabilité écologique.

Conclusion et Recommandations

Les analyses menées tout au long de cette étude ont permis de démontrer avec rigueur scientifique que l'exploitation aurifère constitue un facteur déterminant de la dégradation des écosystèmes

forestiers dans la province du Haut-Uélé, au nord-est de la République Démocratique du Congo. À travers une approche géospatiale combinant les images satellitaires Landsat et les indices de végétation (NDVI, EVI, LAI), la recherche a mis en évidence une dynamique alarmante de déforestation, de fragmentation du couvert végétal et de dégradation écologique entre 2014 et 2024. Les valeurs des indices de végétation, en baisse significative dans toutes les zones minières, traduisent une perte de vitalité biologique, une diminution de la densité foliaire et une altération profonde des équilibres écologiques. Ces résultats confirment les hypothèses formulées selon lesquelles l'exploitation aurifère non encadrée provoque une régression accélérée de la couverture forestière et compromet la durabilité environnementale dans la région (Sylvestre et al., 2022 ; Jan Bogaert et al., 2020).

D'un point de vue écologique, la régression des forêts du Haut-Uélé engendre une série de conséquences environnementales et climatiques majeures. La disparition du couvert végétal fragilise les sols, augmente leur exposition à l'érosion et perturbe les cycles hydrologiques locaux. Les rivières et les nappes phréatiques sont contaminées par le mercure et le cyanure utilisés dans le traitement du minerai, entraînant une pollution chronique des ressources en eau et des effets toxiques sur la faune aquatique et terrestre (Abdourahmane et al., 2014). Cette pollution affecte directement les populations riveraines, qui utilisent ces eaux pour la consommation domestique, l'agriculture et la pêche. La destruction de la végétation, combinée à la perte de biodiversité, réduit également la capacité des forêts à réguler le climat et à stocker le carbone, aggravant ainsi la vulnérabilité du pays face au changement climatique (Guillaume, 2014).

Sur le plan socio-économique, la recherche révèle un paradoxe persistant : malgré la richesse aurifère du Haut-Uélé, la majorité de la population locale reste plongée dans la pauvreté. L'exploitation artisanale et semi-industrielle, dominée par des acteurs extérieurs, ne profite guère aux communautés autochtones. Les revenus générés échappent souvent aux circuits économiques officiels, alimentant la corruption et affaiblissant la gouvernance publique. De plus, la conversion des terres forestières en sites miniers réduit considérablement les superficies cultivables, provoquant l'insécurité alimentaire et la dépendance accrue à une économie minière précaire (Cyrille et al., 2015). Ces déséquilibres contribuent à la marginalisation des communautés rurales, à l'émergence de tensions foncières et à la déstabilisation des structures sociales locales.

L'étude met donc en lumière un double enjeu : d'une part, la nécessité de préserver les écosystèmes forestiers comme support essentiel de la vie et du climat ; d'autre part, l'urgence de repenser le modèle d'exploitation minière afin d'en faire un levier de développement durable. Les observations obtenues indiquent que la poursuite des pratiques actuelles conduira inévitablement à une dégradation irréversible des paysages forestiers, avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires irréparables. Pour inverser cette tendance, il devient urgent d'instaurer une gouvernance environnementale plus rigoureuse, capable de concilier exploitation minière et préservation du capital naturel.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à renforcer la compréhension des interactions entre activités minières et déforestation tropicale, tout en soulignant l'importance de la télédétection comme outil d'aide à la décision en matière de gestion environnementale. Les cartes thématiques produites, les variations d'indices de végétation et les analyses corrélationnelles offrent une base empirique solide pour la surveillance continue des zones à risque. Ces résultats pourraient servir de référence pour d'autres provinces minières du pays, comme l'Ituri, le Maniema ou le Lualaba, confrontées à des problématiques similaires. Les résultats de la recherche conduisent à formuler plusieurs recommandations stratégiques, destinées à renforcer la durabilité écologique et la gouvernance du secteur minier en RDC :

1. *Renforcement du cadre réglementaire et de son application* - il est essentiel que les autorités publiques fassent respecter les dispositions du Code minier et de la loi sur la protection de l'environnement,

notamment en imposant aux exploitants aurifères la réalisation d'études d'impact environnemental et de plans de réhabilitation avant toute activité d'extraction (Loi n°18/001 du 9 mars 2018). Des mécanismes de sanction devraient être appliqués contre les exploitants clandestins ou irresponsables.

2. *Mise en place d'un système national de suivi environnemental basé sur la télédétection* - les technologies satellitaires doivent être institutionnalisées dans les programmes de suivi de la déforestation et de l'exploitation minière. L'intégration de la télédétection dans les structures provinciales de l'environnement permettrait une surveillance continue, objective et à faible coût des zones sensibles (Cyr, 2017).

3. *Réhabilitation écologique des sites miniers dégradés* - il convient d'exiger des exploitants la restauration des sols, la reforestation des zones exploitées et la stabilisation des terrains érodés. Des programmes de reboisement participatif, impliquant les communautés locales, pourraient contribuer à restaurer les fonctions écologiques perdues et à renforcer la résilience du paysage forestier

4. *Promotion d'une exploitation aurifère durable et responsable* - les coopératives minières artisanales doivent être encadrées et formées à l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement, notamment en réduisant ou en éliminant l'usage du mercure. Le soutien à l'innovation technologique et à la formalisation du secteur artisanal peut permettre de réduire la pression sur les forêts tout en améliorant les revenus des exploitants.

5. *Sensibilisation et participation communautaire* - la réussite des politiques de conservation dépend de l'adhésion des populations locales. Il est donc impératif de renforcer la sensibilisation des communautés sur les enjeux environnementaux liés à la déforestation et à la pollution, tout en favorisant leur implication active dans la gestion durable des ressources naturelles.

6. *Renforcement de la gouvernance et de la transparence* - la lutte contre la corruption et la mise en place de mécanismes de traçabilité de l'or (dans la logique de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives – ITIE) sont indispensables pour garantir que les revenus miniers contribuent réellement au développement local et à la protection de l'environnement.

7. *Approfondissement de la recherche scientifique* - cette étude ouvre la voie à des travaux complémentaires, notamment sur les impacts à long terme de la pollution chimique sur les écosystèmes aquatiques, la santé publique et la biodiversité. Des études pluridisciplinaires intégrant l'écologie, l'économie et la sociologie permettraient d'enrichir la compréhension globale du phénomène.

En conclusion, la province du Haut-Uélé illustre le paradoxe d'un territoire riche en ressources naturelles mais appauvri par leur exploitation non durable. Les résultats de cette recherche démontrent que la durabilité environnementale ne peut être atteinte sans une réorientation profonde des politiques minières et forestières vers une approche intégrée, participative et écologique. L'avenir du Haut-Uélé et plus largement celui de la République Démocratique du Congo dépendra de la capacité collective à transformer les richesses naturelles en un moteur de développement humain durable, respectueux de la nature et porteur d'équité intergénérationnelle.

Références Bibliographiques

Abdourahamane, I., Soumana, B., & Adamou, H. (2014). *Pollution chimique des eaux de surface dans les zones minières artisanales : Cas du Niger*. *Revue Africaine des Sciences de l'Environnement*, 9(2), 85–102.

- Amrouni, Y. (2022). *Dynamique de l'occupation du sol par télédétection de la zone de transition des deux Atlas tellien et saharien dans la wilaya de Tiaret* [Thèse de doctorat, Université Ibn Khaldoun-Tiaret].
- Arbre, P. (2019). *Les enjeux socio-économiques de l'exploitation minière artisanale en République Démocratique du Congo*. Kinshasa : Presses Universitaires Congolaises.
- Bamamen, J. (2013). *Exploitation aurifère et transformation des paysages forestiers dans le Nord-Est du Congo*. *Revue Congolaise des Études Environnementales*, 7(1), 41–59.
- Baudouin-Gilbert, L. (2017). *Hydrologie et biodiversité du bassin du Congo : Interactions et perspectives pour la conservation*. Paris : L'Harmattan.
- Bemy, D. (2008). *Évaluation environnementale des activités minières artisanales en Afrique de l'Ouest : Le cas du Burkina Faso*. *Cahiers du Développement Durable*, 12(3), 44–60.
- Bjorn, K. (2015). *Gestion des ressources naturelles et gouvernance environnementale en Afrique centrale*. Bruxelles : Université Libre de Bruxelles.
- Bogaert, J., Beeckman, H., De Cannière, C., Defourny, P., & Ponette, Q. (2020). *Les forêts de la Tshopo : écologie, histoire et composition*. Les Presses agronomiques de Gembloux.
- Bourgoin, C. (2019). *A framework for evaluating forest ecological vulnerability in tropical deforestation fronts from the assessment of forest degradation in a landscape approach: Case studies from Brazil and Vietnam* [Thèse de doctorat, Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France].
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5e éd.). Oxford University Press.
- Coppin, P. R., & Bauer, M. E. (1996). *Digital change detection in forest ecosystems with remote sensing imagery*. *Remote Sensing Reviews*, 13(3–4), 207–234. <https://doi.org/10.1080/02757259609532305>
- Cyr, F. (2017). *Applications des indices de végétation NDVI et EVI pour la surveillance de la déforestation dans les zones tropicales humides*. *Revue de Géomatique Environnementale*, 5(2), 23–36.
- Cyrille, T., Mputu, J., & Kanku, P. (2015). *L'exploitation artisanale de l'or en RDC : Enjeux économiques, sociaux et environnementaux*. *Revue Africaine des Mines et du Développement*, 3(2), 88–106.
- Green, K., Kempka, D., & Lackey, L. (1994). Using remote sensing to detect and monitor land-cover and land-use change. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 60(3), 331–337.
- Guillaume, E. (2014). *Écologie tropicale et développement durable en Afrique subsaharienne : Entre potentialités et menaces*. Paris : L'Harmattan.
- Hasan, A. (2019). *Évaluation de la dégradation des forêts primaires par télédétection dans un espace de front pionnier consolidé d'Amazonie orientale (Paragominas)* [Thèse de doctorat, Le Mans Université].
- Jan Bogaert, J., Tshibusu, J. P., & Devos, C. (2020). *Forêts du bassin du Congo : Dynamiques, menaces et perspectives de conservation*. Kinshasa : Éditions de l'Université de Kinshasa.
- Kennis, J. (2012). *Les pressions anthropiques sur les écosystèmes du bassin du Congo : Étude comparative entre RDC et Cameroun*. *Cahiers d'Écologie Africaine*, 8(1), 61–79.
- Kyale, M., & Mutombo, J. (2021). *Crise du secteur minier congolais et mutations institutionnelles depuis 1980*. *Revue Congolaise d'Économie Appliquée*, 2(4), 13–29.
- Loi n°07/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 9 mars 2018. *Journal Officiel de la République Démocratique du Congo*, Kinshasa.
- Mago, P. (2023). *Impacts environnementaux de l'exploitation aurifère artisanale en RDC : Étude de cas dans le Haut-Uélé*. *Revue Internationale des Sciences Environnementales*, 15(1), 77–95.

- Maradan, D., Ouedraogo, A., & Tapsoba, A. (2011). *Dynamique forestière et activités minières en Afrique de l'Ouest : État des lieux et perspectives*. *Revue Environnement et Développement*, 10(2), 55–73.
- Mogalakwe, M. (2006). *The use of documentary research methods in social research*. *African Sociological Review/Revue Africaine de Sociologie*, 10(1), 221–230.
- Molinier, M., Miettinen, J., Ienco, D., Qiu, S., & Zhu, Z. (2024). *Analyse de séries chronologiques d'images satellitaires optiques pour des applications environnementales. Détection de changements et analyse des séries temporelles d'images*, 2, 125.
- Ngadi Scarpetta, Y. (2024). *From land cover to land use systems mapping: Detection and characterization of large scale agricultural investments (LSAIs) from satellite imagery. Application to Senegal* [Thèse de doctorat, Université de Montpellier].
- Organisation mondiale de la santé (OMS). (2008). *Rapport sur l'eau, l'assainissement et la santé dans les pays en développement*. Genève : OMS.
- Rossi, V. (2014). *GuyaSim 2011-2014 : un simulateur pour explorer l'impact des scénarios de développement de la Guyane sur les services des écosystèmes forestiers*. Rapport final.
- Schwerdtfeger, G. (2019). *Déforestation, changement climatique et résilience écologique : Études de cas africains*. Genève : Presses de l'Université de Genève.
- Sylvestre, K., Ngoy, J., & Kabemba, P. (2022). *Suivi géospatial de la déforestation et évaluation des indices de végétation dans les régions minières congolaises*. *Revue Congolaise de Géosciences*, 9(1), 99–118.
- Tabopda, G. W., & Fotsing, J.-M. (2010a). *Vegetation cover change in the Laf-Madjam forest reserve of northern Cameroon: Quantification using remote sensing*. *Science et changements planétaires/Sécheresse*, 21(3), 169–178.
- Tabopda, G. W., & Fotsing, J.-M. (2010b). *Quantification de l'évolution du couvert végétal dans la réserve forestière de Laf-Madjam au nord du Cameroun par télédétection satellitale*. *Science et changements planétaires/Sécheresse*, 21(3), 169–178.
- Tshimanga, J., & Tshibanza, P. (1985). *Historique du développement du secteur minier au Zaïre : Approches et limites*. Lubumbashi : Institut Supérieur des Mines.
- Yende, R. G., & Kalombo, M. M.-S. (2025). *Digital traceability systems and the illegal extractive industries in the DRC: Towards smart mining governance for sustainable resource management*. *International Journal of Academic Information Systems Research*, 9(5), 9–33. <https://doi.org/10.32643/ijaisr.2025/9026-250502>

